

**BUXORO AMIRLIGI TARIXSHUNOSLIGIDA “TARIXI SALOTINI
MANG’ITIYA” VA “RISOLA YOHUD MANG’ITLAR XONADONI
SALTANATINING QISQACHA TARIXI” ASARLARINING MANBA
SIFATIDAGI AHAMIYATI**

Rizayev Xudoyberdi Farhod o’g’li

xudoyberdirizayev47@gmail.com

Eshqobilov Fazliddin Panji o’g’li

fazliddineshqobilov03@gmail.com

Xalilova Sevinch Madjiddinovna

sevinchxalilova622@gmail.com

Guliston davlat universiteti Tarix yo’nalishi talabalari

Annotasiya: Ushbu maqola Buxoro amirligida so’nggi amirlarining hayoti, ularning o’ziga xos fazilatlari va ularning davlatni boshqarishda yo’l qo’ygan xato va kamchiliklarini o’rganishda ikki manba - Ahmad Donishning “Risola yohud mang’itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” va - Mirza Abdulazim Somiyning “Tarixi Salotini Mang’itiya” asarlarining muhim manba ekanligi xususida so’z yuritiladi. Shuningdek, Rossiya imperiyasi tomonidan Buxoro amirligining bosib olinishi borasidagi ma’lumotlar ham maqolada yoritiladi.

Kalit so’zlar: mang’itlar, amir, tarixiy manba, Buxoro amirligi, tarixchi muarrix, bid’at, g’oziy, Amiri Ma’sum, qassob amir, mutaassib, tug’, Jizzax, Samarqand, inoq.

Abstract: This article examines the life of the last emirs of the Bukhara Emirate, their unique qualities, and the mistakes and shortcomings they made in managing the state, using two sources - Ahmed Donish's "A Brief History of the Sultanate of the House of Mangits" and - It is mentioned that the works of Mirza Abdulazim Sami "History of Salatini Mangitiya" are an important source. Also, information about the occupation of the Bukhara Emirate by the Russian Empire is covered in the article.

Key words: mangits, amir, historical source, Bukhara emirate, historian, heresy, ghazi, Amiri Masum, butcher amir, bigot, tug, Jizzakh, Samarkand, inak.

Аннотация: В данной статье жизнь последних эмиров Бухарского эмирата, их уникальные качества, а также ошибки и недостатки, допущенные ими в управлении государством, изучаются на основе двух источников - "Краткая история Мангитского царства". Ханы». Ахмад Дониш и Мирза отметили, что «История Салатини Мангития» Абдулазима является важным источником. В статье также приведены сведения об оккупации Бухарского эмирата Российской империей.

Ключевые слова: мангиты, эмир, исторический источник, Бухарский эмират, историк, ересь, газы, Амири Масум, амир-мясник, фанатик, буксир, Джизак, Самарканд.

Ushbu maqola ikki yirik tarixiy asar - Mirza Abdulazim Somiyning “Tarixi Salotini Mang’itiya” va Ahmad Donishning “Risola yohud mang’itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” asarlari muhokamasiga bag’ishlanadi.

Mirzo Abdulazim Somiy (1838-1907) ijodi ko’pqirraligi bilan diqqatga sazovordir. Tarixnavislik, shoirlik, xattotlik, munshiylik kabi sohalarda faoliyat yuritgan bu ijodkor ilmiy maydonda ko’proq tarixnavis sifatida nom qozondi. “Mir’ot ul-xayol”, “Manozir alinsho” singari asarlar va ko’plab she’riy misralar uning adabiy merosini bezab tursa, “Daxmai shohon”, “Tuhfai shohiy”, “Tarixi salotini mang’itiya” kabi asarlar tarixiy merosining namunalaridan hisoblanadi. Asar hozirgacha o’z qimmatini saqlab kelmoqda hamda zamon ahli va mutaxassislar tomonidan o’rganib kelinmoqda. “Tarixi salotini mang’itiya” asarining L.M.Yepifanova tomonidan rus tiliga o’girilgan tarjimasi 1962-yilda Moskvada chop etildi.

Mirzo Somiy uzoq yillar mobaynida Buxoro hukmdorlaridan amir Muzaffar (1860-1885) va amir Abdulahad (1885-1910) saroyida munshiylik vazifasida faoliyat yuritdi. Rossiya imperiyasi istilolari davrida amir Muzaffar qo’shinida voqealarni yozib boruvchi kishi sifatida qatnashdi. U saroy tarixchisi edi. 1898-yil saroy

xizmatidan chetlashtirilgach, uning dunyoqarashida ba’zi o’zgarishlar yuz berdi. Takalluflar bilan xizmat qilib, saxovatlar ko’rgan mang’it amirlari faoliyatining ba’zi tomonlariga nisbatan iliq tanqidiy munosabat paydo bo’ldi va uning bu munosabati tarixiy asarlariga ko’chdi. Bir muddat saroyda faoliyat yuritgan yana bir boshqa tarixchi – Ahmad Donish bilan taqqoslaganda, Mirzo Somiyda asarlarida mang’it amirlari faoliyatiga nisbatan mo’tadillik va xolislikni sezish mumkin.

Ahamiyatlisi shundaki, ushbu asarlar orqali Buxoro amirlarining yuritgan siyosatlarini va amalga oshirgan boshqa islohotlariga tanqidiy va tahliliy qarashlarga guvoh bo’lish mumkin. ning “Tarixi salotini mang’itiya”ning “Risola yohud mang’itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” bilan o’xshash tomoni shundaki, bu ikkala asar ham deyarli bir davrda yozilgan bo’lib, asarlarni qiyoslash orqali bir zamon tarixi haqida ikki tarixchi qarashlariga guvoh bo’lish mumkin.

Asarlarning mualliflari Mirza Somiy va Ahmad Donishlar bayon etgan ma’lumotlarining ko’pchiligiga, ayniqsa, so’nggi amirlar faoliyatlariga shaxsan guvoh bo’lishgan. Bu asarlar xolislik va tanqidiy jihatdan yaxshi yoritilgan. Bil’aks, agarda ular asarlarini saroy tarixchilik usulida yozganlarida asarlarda bo’rttirib yozish va bachkanalik holatlari ko’p kuzatilgan bo’lard.

Bu asarlar qisman, Buxoro amirlari hayoti, asosan, Rossiya imperiyasi bosqini davrini o’rganishda eng muhim manbalardan hisoblanadi.

Ahamiyatli jihatlari bilan birgalikda asarlarning kamchiliklari ham bor.

Jumladan asarlarda:

- Aholining ijtimoiy va iqtisodiy holati;
- mamlakatning madaniy hayoti va harbiy salohiyati;
- tabiiy resurslar haqidagi ma’lumotlar asarlarda deyarli yoritilmagan.

Misol uchun Ahmad Donish o’z asarida Amir Shohmurod davrini iliq so’zlar bilan tasvirlaydi. Asarda Amir Shohmurodning hokimiyatga kelishi, davlat boshqaruvi, Amir Shohmurodning boshqalarga o’rnak bo’ladigan fazilatlarini, amalga oshirgan yurishlari haqida batafsil ma’lumot berib o’tadi. Jumladan, tarixchi Amirni quyidagicha ta’riflaydi: “U hech qachon shariatga ko’ra o’ziga ulamolar tomonidan belgilangan miqdordan ortiq mablag’ni xazinadan olmagan. Haftada ikki marta yog’li

ovqat yegan. Biz aytayotgan yog’li taomlar o’rik, jiyda, no’xot, mayiz moyidan iborat edi. Qoq nonni to’g’rab, sho’rvaga solgan. Mog’orlab hidlangan nonni yeyish u yoqda tursin, hididan uyda o’tirib bo’lmasdi. Lekin, uning o’zi nonni paqqos tushirar va Allohga shukrona aytar edi”[2,27-b].

Amir Shohmurod haqida Mirza Somiy nisbatan qisqaroq yoritadi. Jumladan, Amirning “Amiri Ma’sum”, G’oziy” kabi nomlar bilan ulug’langani, barcha bid’atlar bekor qilinib, sunnati rasul kuchga kirganligi haqida yoziladi. Xususan, ushbu bid’atlarning taqiqlanishi haqida Said Mansur Olim o’zining “Buxoro – Turkiston beshigi” asarida kengroq ma’lumot beradi: “Aytishlaricha u Aytishlaricha, u Buxoroning ikki ulamosiga bid’atlarni butunlay yo’qotishga buyruq bergan. Bir kuni ulardan "Sizlarga bid’atlarni butunlay yo’qotish vazifasini topshirgandim, bajardingizmi”, deb so’raydi. Ular dedilar: “Hamma bid’atlarni yo’qotdik, faqat ikki narsaga barham bera olmadik”. Amir so’radi, “Qaysi ikki narsaga”. Ular dedilar: “Biri ulug’lar qabriga tiklanadigan tug’ni, ikkinchisi shayxlar tasbehini yo’qota olmadik”. Amir so’radi: Nega bu ikki narsaga barham bera olmadingiz? “Ular dedilar: ”Zalolatga botmoqdan va odamlarning nodonligidan qo’rkdik. Chunki, umrimiz oxirlab qoldi, agar biz ulug’lar qabri ustidagi tug’ni va shayxlar tasbehini yo’qotsak va shundan so’ng biroz o’tib vafot etsak, mutaassib kishilar aytadiki, Falonchilarni ulug’lar urdi, yoki falon shayx ularning umrini qisqa qildi . Amir Shohmurod har ikkalasiga ofarin aytdi”[3,38-b].

Amir Haydar va Amir Nasrullo haqida Ahmad Donish o’z asarida nisbatan mo’tadil fikrlar bildiradi. Tarixchi Amir Haydar davrida viloyat amirlari unga bo’ysunmay qo’ygani, xalq orasida buzg’unchilik va janjallar uzluksiz davom atgani haqida aytib o’tadi. Shu bilan birgalikda, amirning yoshlikdan diniy ilm olgani, qur’onni yod olgani, kun ora ro’za tutgani, harbiy yurishlarni bartaraf qilish oralig’ida dars berish, ulamolar bilan suhba-tilar, munozaralar o’tkazib turgan[2,9-30-b].

Amir Nasrullo mustabid, qat’iyatli, shafqatsiz, ishbilarmon odam bo’lgan. Davlat amaldorlari va ulamolar amirdan shunchalik qo’rqishganki, amir nimaniki shariatga muvofiq deb bilsa, barcha uni shariatga muvofiq deb bilardi. Agarda Amir xohishiga to’g’ri kelmasa, xilof deb bilishardi. Shu bilan birgalikda, otasi yo’llidan

borib, din va ilmni rivojlanishiga e'tibor beradi. Mamlakatda may ichishni taqiqlagan qattiqqo'l hukmdor edi. Uning shafqatsizligi haqida yozarkan, tarixchi Said Mansur Olim o'zining “Buxoro – Turkiston beshigi” asarida Amir Nasrulloni “qassob amir” deya ta'riflaydi[3,49-b].

Mirza Somiy Ahmad Donishdan farqli o'laroq Amir Haydar haqida salbiy fikrlar bildirmay, uni olim va odil podsho sifatida gavalantiradi.

Amir Nasrulloxonni esa “mehr-u shafqat nimaligini bilmaydigan, davlat ishlarida hech kim bilan hisoblashmaydigan hukmdor” deb sifatlaydi[1,4-b].

“Tarixi salotini mang'itiya” asarida Rossiya imperiyasi istilolari voqealariga keng o'rin bergan. Bu mavzuga Mirzo Somiydan tashqari Ahmad Donish, Mirza Salimbek, Sharifjon Maxdum, Qozi Baqoxo'ja kabi buxorolik tarixchilar hissa qo'shishgan. Bular ichida voqealarni atroflicha, kengroq yoritib bergan eng sara muallif Mirzo Somiydir. Uning “Tarixi salotini mang'itiya” asari turli ma'lumotlarga boyligi bilan yuqorida aytib o'tilgan mualliflarning asarlaridan farq qiladi. Asar uch qismdan iborat:

1.Asarning umumiy kompilyasiya qismi va amir Muzaffarning hokimiyatga kelishi;

2.Rossiya imperiyasi va Buxoro amirligi o'rtasidagi janglar va Buxoro amirligiga qarashli ayrim hududlarning Rossiya imperiyasi tomonidan istilo etilishi;

3.1904-1905-yillardagi rus-yapon urushi, birinchi rus inqilobi, 1898-yilgi Andijon qo'zg'oloni.

Rossiya imperiyasi istilolari tafsilotlariga bag'ishlangan asarning ikkinchi qismida Mirzo Somiy bu voqealarning jonli guvohi bo'lganligi bois, tafsilotlariga keng to'xtaladi.

Ahmad Donish Buxoro amirligi va unda hukmdor bo'lgan amirlarning tarixi masalalarini yoritishga alohida ahamiyat bergan. Ahmad Donishning "Buxoro mang'it amirlarining muxtasar tarixi" asari shubhasiz, Buxorodagi mang'itlar hukmronligi tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Asarda asosan, so'nggi mang'it hukmdorlari tarixi ko'proq yoritiladi. Muallif bu sulolaning taxtdan ketishini mas'uliyatsizlik deb ta'riflaydi. Asarda bosh e'tibor amir Muzaffar va Amir

Abdulahad hukmronligi davrining boshlanishiga qaratilgan. Muallif ko'pincha bevosita o'zi guvoh bo'lgan voqealarni bayon etadi. Chor Rossiyasi tomonidan O'rta Osiyo va asosan, Jizzax va Samarqand hududlarining egallanishi kabi masalalarni yoritishga alohida e'tibor qaratadi.

Ushbu manbani mazmunan ikki qismga bo'lish mumkin:

Birinchi qismida, muallif faqat yozma manbalarda mavjud bo'lgan va o'zi eshitgan ma'lumotlarni bayon etadi. Unda Amir Doniyol hukmronligi yillarining so'nggi qismi va uch amir Shohmurod, Haydar, Nasrulloxon haqida bayon etiladi. Ammo, Ahmad Donish ma'lumotlarni berishda aniq bir manbaga tayanib qolmasdan, boshqa o'rta asr tarixchilarining asarlarini ham keltirib o'tadi.

Asarning ikkinchi qismida esa, Ahmad Donish asosan, Amir Muzaffar va Amir Abdulahad davri voqealarini aks ettirgan. Asarning ikkinchi qismi birinchi qismiga nisbatan ma'lumotlarning keng ko'lamliligi va yorqinligi bilan ajralib turadi. Masalan, u Amir Muzaffarning taxtga kelishi haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: "Amir Muzaffar taxtga o'rinish bo'lgandan keyin unga qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'lgan har qanday shaxsga nisbatan shafqatsiz siyosat olib bordi. Hattoki, Nasrulloxonning nabirasi ham Buxorodan qochib yashirinishga majbur bo'ldi. Qo'shin va xalq amirning ushbu ishlaridan norozi edi"[2,39-b]. Ahmad Donishning ushbu qarashlaridan ma'lumki, u o'z asarini yaratishda o'z davrining boshqa muarrixlaridan farqli o'laroq xolisona va tanqidiy yondashgan.

Ushbu voqeadan so'ng ruslar Samarqandga yurish qiladi. Amir sarkardalari Samarqand yeri juda notekis, ruslar bu hududning past-balandligini bilishmaydi, biz ularni osongina o'rab olib, jahannamga yuboramiz deb o'ylashgan. Ammo, ruslar tomonidan shahar qiyinchiliksiz egallanadi. Bunda ruslar sochma o'qlardan keng foydalanadilar. Ajablanarlisi Samarqandni rus davlatiga qo'shib olish oldidan rus askarlarining qo'mondoni agar Buxoro podshohi ma'lum shart va ahd bilan o'g'illaridan birontasini yuborsa, ruslar o'sha yerdan ya'ni Jizzax atrofidan qaytishlarini, shu tariqa, o'rtalarida do'stlik va sadoqat bo'lishi mazmunidagi xatlar yuborgan. Bu taklif sarkardalarga yoqmaydi va amirga bu haqida aytishmaydi. Shu tariqa, Samarqand ham ruslar tomonidan egallanadi.

Tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, haqqoniy tarixni yoritishda Mirzo Abdulazim Somiy Bo'stoniyning “Tarixi salotini mang'itiya” va Ahmad Donishning “Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” asarlarining o'rne beqiyosdir. Jumladan, Ahmad Donish turli tanqid va tazyiqlardan qo'rqmay ushbu ma'lumotlarni keltirishi uning mazkur davrdagi tarixni o'z holicha bayon qilganligidan dalolat beradi. “Tarixi salotini mang'itiya” asarining muallifi Mirza Abdulazim Somiy esa asarda bo'lib o'tgan voqealarga bevosita o'zi guvohi bo'lgan. Asarlarni yozish davomida esa hech qanday bosimlarsiz, saroy muhitidan xoli, eng muhimi voqealarni xolis, joyi kelsa tanqidiy asosda yoritib bergan.

Mustaqillikka erishganimiz tufayli bu kabi vatanlarimizning o'lmas tarixiy meroslari xalqimizga qaytarildi va tariximizning bizga ma'lum bo'lmagan sahifalari ochildi. Bizning vazifamiz esa bu kabi asarlarni tadqiq etgan holda mamlakatimiz tarixining ochilmagan tomonlarini o'rganishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirza Abdulazim Somiy - “Tarixi salotini mang'itiya”.
2. Ahmad Donish - “Risola yohud mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi”, “O'zbekiston milliy ensiktilopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent – 2014.
3. Said Mansur Olim “Buxoro – Turkiston beshigi” , “Buxoro” – 2004.
4. Manbashunoslik (Abdumajid Madraimov, Gavhar Fuzailova), “Fan nashriyoti” – 2007.
5. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 160-165.
6. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).

7. Sherzod, M. R. (2024). NEW VIEWS ON ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS LOCATED IN SIRDARYA REGION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 4(2), 1-6.
8. Ma'rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
9. Ma'rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).